

TECHNICAL SCIENCES

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ РОЗВ'ЯЗКУ КЛАСИЧНОЇ ТА МОДИФІКОВАНОЇ ЗАДАЧ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Чижмотря М.О.

Державний університет «Житомирська політехніка», аспірант

Панаріна І.В.

Державний університет «Житомирська політехніка», к.т.н., доцент

Чижмотря О.В.

Державний університет «Житомирська політехніка», старший викладач

Чижмотря О.Г.

Державний університет «Житомирська політехніка», старший викладач

Дмитренко І.А.

Державний університет «Житомирська політехніка», старший викладач

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF ALGORITHMS FOR SOLVING CLASSIC AND MODIFIED RESOURCE ALLOCATION PROBLEMS OF A MANUFACTURING ENTERPRISE

Chyzhmotria M.

Zhytomyr Polytechnic State University, Postgraduate Student

Panarina I.

Zhytomyr Polytechnic State University, PhD, Associate Professor

Chyzhmotria O.

Zhytomyr Polytechnic State University, Senior Lecturer

Chyzhmotria O.

Zhytomyr Polytechnic State University, Senior Lecturer

Dmytrenko I.

Zhytomyr Polytechnic State University, Senior Lecturer

Анотація

Стаття присвячена оцінці доцільності та ефективності використання модифікованого алгоритму розв'язку задачі розподілу ресурсів виробничого підприємства в умовах серійного виробництва. На реальному прикладі продемонстровано результати роботи алгоритмів класичної та модифікованої виробничих задач. Проведено аналіз отриманих результатів для двох різних планів виробництва для одного виробничого циклу та у довільному часовому діапазоні. Доведено вплив фактору серійності у виробництві на вибір оптимального плану для отримання максимального прибутку.

Abstract

The article is devoted to assessing the feasibility and effectiveness of using a modified algorithm for solving the problem of resource allocation of a manufacturing enterprise in conditions of serial production. The results of the work of the algorithms of the classical and modified production problems are demonstrated on a real example. The analysis of the obtained results for two different production plans for one production cycle and in an arbitrary time range is carried out. The influence of the seriality factor in production on the choice of the optimal plan for obtaining maximum profit is proved.

Ключові слова: математичне програмування, ресурси підприємства, виробничий цикл, план виробництва, прибуток, серійне виробництво.

Keywords: mathematical programming, enterprise resources, production cycle, production plan, profit, mass production.

Економіко-математичне моделювання (ЕММ) дозволяє кількісно оцінювати економічні процеси, будувати прогнози та приймати оптимальні рішення. При цьому існують обмеження, зокрема складність урахування всіх чинників, залежностей і потреба в достовірних даних [1]. Більшість задач ЕММ пов'язані з розподілом певних, як правило, обмежених ресурсів. Виходячи з того, що ресурси можна використати у різній кількості або у різних пропорціях, можна отримати певний набір можливих результатів. Результат завжди оцінюється у вигляді певного критерію (прибуток, обсяг продукції,

затрачений час і т.д.) або декількох з них. Таким чином, суть задач МП можна звести до пошуку такого варіанту розподілу наявних ресурсів, при якому результуючий критерій буде гарантувати найбільший економічний ефект [2].

Метою класичної задачі про оптимальне використання ресурсів виробничого підприємства є отримання максимального прибутку при наявних обмежених ресурсах на виробництво. Дана задача відноситься до задач лінійного програмування. Лінійне програмування (ЛП) – це розділ математики, в якому розглядаються методи розв'язування

екстремальних задач з лінійним функціоналом і лінійними обмеженнями, яким повинні задовольняти шукані змінні [3]. На сьогоднішній день існують алгоритми та відповідні методи розв'язання таких задач, у тому числі на основі симплекс-методу. Результатом розв'язання задачі розподілу ресурсів є певний план виробництва – кількість виробів кожного виду, які можна та потрібно виготовити для отримання максимально можливого прибутку за умови не перевищення запасів по кожному виду сировини або матеріалів. Значення прибутку при цьому і є значенням цільової функції, яке максимізується.

Для порівняльного аналізу класичної та модифікованої задач розглянемо два розв'язки реальної задачі, один з яких є оптимальним. Припустимо, що підприємство виготовляє два види продукції А1 та А2. При цьому використовуються N видів матеріалів. Відповіддю для такої задачі буде значення максимально можливого прибутку та відповідний план виробництва. Зауважимо, що для проведення порівняльного аналізу кількість видів матеріалів, витрати на виготовлення одиниці кожного виду продукції, запаси по кожному виду матеріалів ролі не грають. Результати подамо у вигляді таблиці (табл. 1):

Таблиця 1

Результати розв'язання класичної задачі розподілу ресурсів виробничого підприємства

Вироби	Розв'язок 1*		Розв'язок 2	
	A1	A2	A1	A2
Кількість виробів	5	8	4	9
Прибуток від продажу 1-ці, тис. грн.	4	2	4	2
Прибуток, тис. грн.	20	16	16	18
Загальний прибуток, тис. грн.	36		34	

* - оптимальний розв'язок

При розв'язку 1 план виробництва передбачає виготовлення відповідно 5 та 8 одиниць продукції. Прибуток при цьому складе 36 000 грн. При розв'язку 2 потрібно виготовити відповідно 4 та 9 одиниць продукції. Прибуток при цьому складе 34 000 грн. Розв'язок 1 є оптимальним, отже максимальний прибуток для даної задачі дорівнює 36 000 грн.

Для модифікованої задачі додамо до умови поняття тривалості виробничого циклу – час на виготовлення одиниці продукції. Нехай для виробу А1 це буде 4 год., а для виробу А2 – 2 год. Тепер ми можемо додатково оцінити час, необхідний для виготовлення відповідної партії виробів та отримання відповідного прибутку (табл. 2):

Таблиця 2

Визначення часу, необхідного для реалізації плану виробництва

Вироби	Розв'язок 1		Розв'язок 2	
	A1	A2	A1	A2
Кількість виробів	5	8	4	9
Тривалість вироб. циклу, год.	4	2	4	2
Загальний час на виготовлення, год.	20	16	16	18
	20		18	

Як видно з даних таблиці 2, для реалізації першого плану виробництва потрібно 20 год., а для другого – 18 год. За умови серійного або масового виробництва та з урахуванням часу, потрібного на виготовлення відповідної кількості виробів, розв'язок 1 може перестати бути оптимальним рішенням даної задачі.

Для перевірки даної гіпотези розглянемо довільний часовий проміжок у 180 год. Для

розв'язку 1 цього часу вистачить, щоб 9 разів скористатися відповідним планом виробництва ($180 / 20 = 9$). При цьому прибуток становитиме $36 \times 9 = 324$ 000 грн. Для розв'язку 2 цього ж часу вистачить, щоб скористатися відповідним планом виробництва 10 разів ($180 / 18 = 10$). При цьому прибуток становитиме $34 \times 10 = 340$ 000 грн. (табл. 3):

Таблиця 3

Визначення загального прибутку за період часу 180 год.

Прибуток (1 цикл), тис. грн.	Розв'язок 1		Розв'язок 2	
	36	34	34	34
Час на виготовлення (1 цикл), год.	20		18	
К-ть циклів у межах ліміту 180 год.	9		10	
Загальний прибуток, тис. грн.	324		340	

За даними таблиці 3 робимо висновок, що перший план виробництва не забезпечує отримання найбільшого прибутку, а кращим стає другий розв'язок задачі. Стає очевидним, що в умовах серійного виробництва класичний алгоритм розв'язання задачі про оптимальне використання

ресурсів виробничого підприємства не гарантує отримання дійсно оптимального плану виробництва та максимально можливого прибутку. При цьому потрібно звернути увагу й на отриману різну кількість циклів у двох розв'язках, для забезпечення яких потрібна різна кількість ресурсів. Вже зараз

стає зрозумілим, що підприємству потрібно буде забезпечувати себе ресурсами саме у кількості, якої буде достатньо для реалізації отриманого оптимального плану виробництва вже модифікованої задачі.

Також зауважимо, що для серійного виробництва також стають актуальними й способи поєднання операцій технологічного процесу. Як відомо, існують три способи поєднання операцій: послідовне, паралельне та паралельно-послідовне (змішане) [4]. У наведених прикладах, за замовчуванням, було використано поєднання послідовне. Можна припустити, що при врахуванні такого фактору як спосіб поєднання операцій технологічного процесу можна досягти ще кращих результатів, тобто отримати такий план виробництва, який

зможе забезпечити отримання ще більшого прибутку. Цей фактор однозначно також має бути врахований при розробці відповідних алгоритмів та методів, а подальші дослідження з даної теми вважаємо доцільними та актуальними.

Список літератури

1. Гончаров В. В., Гончарова С. Я., Кривоблоцька Л. М. Математичне програмування: Навч. посібник. – Кіровоград, 2012. – 151 с.
2. Глушик М. М., Копич І. М., Пенцак О. С., Сороківський В. М. Математичне програмування: Навч. посібник. – Львів, 2005. – 216 с.
3. Стадник Ю. А. Економіко-математичне моделювання. Конспект лекцій. – Львів, 2017. – 44 с.
4. Прохорова В. В. Організація виробництва: Навч. посібник. – Харків, 2018. – 275 с.